

SOLUȚII – REȚETE UTILIZATE PENTRU ÎNDEPĂRTAREA ADEZIVILOR DEGRADAȚI DE PE SUPORTURI CELULOZICE¹

Solutions – recipes used to remove degraded adhesives from cellulose media

Maria GEBA

Doctor în inginerie chimică, Cercetător științific, Expert în Restaurare –
Investigații chimice și Conservarea patrimoniului cultural național mobil,
Centrul de Cercetare și Conservare-Restaurare a Patrimoniului Cultural,
Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, România

PhD in chemical engineering, Expert in Restoration – chemical investigations
and conservation of the mobile national cultural heritage, Research and Conservation-
Restoration Center of Cultural Heritage,
„Moldova” National Museum Complex of Iași, România

E-mail: marriageba@yahoo.com

ORCID: 0000-0002-3442-0930

CZU:069.44/445(498)

Oana Mihaela CĂPĂȚÎNĂ

Expert în Restaurare Carte și Document

Centrul de Cercetare și Conservare-Restaurare a Patrimoniului Cultural,
Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, România

Expert in Book and Document Restoration

Research and Conservation-Restoration Center of Cultural Heritage,
“Moldova” National Museum Complex of Iași, România

E-mail: oana_capatina@yahoo.com

ORCID: 0000-0002-0671-6881

Ana Maria ANDREI

Expert în Restaurare Carte și Document

Centrul de Cercetare și Conservare-Restaurare a Patrimoniului Cultural,
Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, România

Expert in Book and Document Restoration

Research and-Restoration Center of Cultural Heritage,
”Moldova” National Museum Complex of Iași, România

E-mail: andreianamaria71@yahoo.com

ORCID: 0000-0002-3914-4576

Rodica Mariana ION

Doctor în chimie, Profesor universitar, Cercetător științific I,
ICECHIM, Departamentul Evaluarea și conservarea patrimoniului cultural,
București, România,

Universitatea Valahia, Școala Doctorală Științe Inginerești, Târgoviște, România,
PhD in chemistry, Professor, Senior research, ICECHIM, Department: Assessment
and conservation of cultural heritage, Bucharest, Romania, Valahia University, Doctoral
School of Engineering Sciences, Târgoviște, Romania

E-mail: rodica_ion2000@yahoo.co.uk

ORCID: 0000-0002-9842-3321

¹ Lucrare susținută de un grant al Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării din România, CCCDI – UEFISCDI, proiect PN-III-P2-2.1.-PED – 2019-3183 / 567 PED / 2020, în cadrul PNCI III.

Summary. The work presents the most known and used (in laboratory practice) ways of removing degraded adhesives from the surface or from the assemblies / consolidations of works performed on organic support, of a cellulosic nature.

Keywords: adhesive, dissolving, softening, solutions, solvents, gels, poultices

Introducere. Etapa a doua a proiectului „SOLUȚII INOVATIVE PENTRU PROTEJAREA ȘI CONSERVAREA HÂRTIEI DE CARTE ȘI MANUSCRIS” / proiect 567 PED/2020/PNCDI III, a avut în vedere și problematica dizolvării/înmuierii și îndepărtării adezivului degradat din lucrări de artă executate pe suport papetar.

Fără a avea caracter exhaustiv, lucrarea prezintă cele mai cunoscute și utilizate modalități de înlăturare a adezivilor degradați de pe suprafața sau din montajele/consolidările lucrărilor realizate pe suport organic, de natură celulozică.

Metode și proceduri utilizate pentru îndepărtarea și dizolvarea adezivilor degradați de pe suporturi celulozice. Exemplificări cu fotografii din arhiva laboratorului

Adezivul utilizat în sisteme de consolidare sau de fixare a lucrărilor pe diferite suporturi este întâlnit pe suprafața documentelor grafice (file de carte veche, fotografii, lucrări de grafică, cromolitografii, hârti consolidate pe pânză/hârtie) în stare uscată, iar problematica legată de metodologia și tehnicile de îndepărtare parțială sau totală a acestuia este amplă, deoarece deseori aceasta comportă odată cu înlăturarea murdăriei, pierderea unor părți din materialul original.

Intervenția, care nu trebuie să afecteze stabilitatea suportului, integritatea și lizibilitatea mesajului tipărit sau scris/ornamentat și aspectul estetic al lucrării, va fi considerată oportună doar în cazul depozitelor de adeziv care constituie cauze de degradare și/sau a celor care fac ilizibil mesajul conținut de documentul respectiv².

Adezivii degradați și „incomози”, se pot înlătura de pe suporturile grafice, celulozice, utilizând SOLUȚII-REȚETE în două etape sau pași de lucru, astfel:

PASUL NR. 1 – Îndepărtarea uscată, mecanică, a depozitului de adeziv degradat (în condiții de siguranță pentru documentul analizat), prin procedurile de spargere controlată și/ sau raclarea/răzuirea acestuia de pe suprafața documentelor, urmate de pensularea resturilor de adeziv cu o pensulă moale sau de aspirarea la putere mică, utilizând aspiratoarele cu flux reglabil de aer și filtrare prin apă, cu absorbția completă a impurităților de pe suprafața obiectului (Figura 1). Trebuie menționată aici și cercetarea inițiată încă din anul 1997, prin proiectul Eureca/Euro-care LACLEPA al Uniunii Europene, asupra metodei selective, uscate, localizate, de curățire a obiectelor de patrimoniu cultural de natură organică, cu ajutorul laserului de ultraviolete, pentru care posibilitatea cuantificării parametrilor de lucru ai fasciculului laser constituie un avantaj important³.

PASUL NR. 2 – Dizolvarea/înmuierarea și înlăturarea de pe suport a restului de adeziv degradat rămas în continuare aderent la suprafața documentului, etapă ce se poate realiza prin una din următoarele metode umede sau semi-umede:

Metoda înmuierii cu soluții apoase se aplică ca urmare a unor rezultate favorabile a investigațiilor fizico-chimice asupra solubilității la apă a materialelor de scriere/decorare și a adezivului.

Astfel, în cazul insolubilității în medii apoase a cernelurilor sau a materialelor de desenare/ornamentare aflate pe suporturile grafice cu depuneri de adeziv degradat, se aplică local, pe

² M. Geba, M.C. Ursescu, O.M. Căpășină, A.M. Andrei, A.M. Vlad, *Hârtia – suport pentru scriere, cercetare și conservare-restaurare*, Iași: Editura Palatul Culturii, 2014, p. 148.

³ M. Geba, M.C. Ursescu, O.M. Căpășină, A.M. Andrei, A.M. Vlad, *Hârtia – suport pentru scriere, cercetare și conservare-restaurare*, p. 151; F. Oprea, *Manual de restaurare a cărții vechi și a documentelor grafice*, București: Editura Muzeul Literaturii Române, 2009, p. 339.

Figura 1. Îndepărtarea mecanică a depozitului de adeziv degradat; sursa: documentația fotografică a laboratorului

stratul de adeziv, fie tamponare de bumbac umezite în soluții apoase, la temperaturi de până la 40 grade Celsius (Figura 2a), fie se utilizează generatorul de vapori cu ultrasunete, având reglabile debitul și temperatura vaporilor de apă. Când lizibilitatea mesajului text este puternic afectată, se poate utiliza ca măsură extremă și metoda curățirii adezivului folosind tamponare cu vată înmuiate în apă caldă și menținerea temperaturii cu ajutorul foliei de plastic⁴.

Utilizarea umidificatorului cu ultrasunete este deosebit de eficientă atunci când se dorește un control foarte bun al operației, ținând cont de sensibilitatea lucrărilor grafice realizate prin tehnici sensibile la apă (de exemplu, cele executate prin tehnica veche de imprimare, cea a litografiei în culori) (Figura 2b)⁵.

Metoda cu soluții apoase se poate aplica suporturilor grafice, celulozice și cu o bună rezistență fizico-mecanică și prin imersia totală a lucrării cu adeziv degradat sau cu montaje adezive solubile, în apă distilată, pentru înlăturarea acestuia sau a consolidărilor îmbătrânite și inestetice. Condițiile, în acest caz, sunt reprezentate de efectuarea tratamentului, pe sita de susținere, în cuva sau tasa cu apă distilată (a cărei temperatură nu trebuie să depășească 40°C) și deionizată (cu un mic adaos alcalin care să contracareze ușoara aciditate și lipsa elementelor protective fundamentale pentru conservarea celulozei: Ca, Mg din compoziția apei deionizate) (Figura 2)⁶.

⁴ O. Păcurariu, *Modalități de intervenție asupra cărților vechi românești (II)*, in: Revista Română de Conservare și Restaurare a Cărții, Tipografia BNR, anul IV, nr. 4/2011, p. 41.

⁵ O.M. Căpățînă, *Tehnica litografiei și parcursul istoric al acesteia în Țările Române. Restaurarea unor cromolitografii de secol XX. Rolul generatorului de vapori cu ultrasunete în procesul de stabilizare a suportului celulozic*, in: *Buletinul Centrului de Cercetare și Conservare-Restaurare a Patrimoniului Cultural Iași*, Iași: Editura Palatul Culturii, nr. 1-2/2013, p. 57-78.

⁶ M. Geba, M.C. Ursescu, O.M. Căpățînă, A.M. Andrei, A.M. Vlad, *Hârtia – suport pentru scriere, cercetare și conservare-restaurare*, p. 164-165.

Figura 2a. Înmuierea adezivilor cu soluții apoase aplicate prin tamponare, cu „eliberarea” textului tipărit, original, aflat sub consolidare; sursa: documentația fotografică a laboratorului

Unele laboratoare recomandă și alternativa tamponării adezivilor utilizați la vechi completări sau reîntregiri, cu soluții apoase de dodecil-sulfat de sodiu (lauril-sulfat de sodiu) 0,5%⁷.

Figura 2b. Înmuierea adezivilor cu soluții apoase aplicate prin intermediul umidificatorului cu ultrasunete; sursa: documentația fotografică a laboratorului

Metoda dizolvării adezivilor cu ajutorul solvenților organici. Se aplică tampeane de bumbac înmuiate în solvenți organici (alcool etilic, acetonă) sau în amestecuri ale acestora (alcool etilic cu acetonă) sau în amestec de apă distilată cu solvent organic. Să vedem câteva exemplificări:

⁷ O. Păcurariu, *Restaurarea unei tipărituri românești din anul 1652*, in: Revista Română de Conservare și Restaurare a Cărții, Tipografia BNR, anul VI, nr. 6/2013, p. 87.

Exemplul nr. 1 – pentru lipituri/ montaje cu aracet care se desfac relativ ușor, se acționează timp de câteva minute printr-un tratament de înmuiere cu apă, urmat de un tratament de înmuiere cu amestec de acetonă – apă, în părți egale, ce va determina umflarea adezivului sub forma unei mase gelatinoase, care va putea fi apoi înlăturată prin răzuire cu bisturiul⁸.

Exemplul nr. 2 – pentru montaje cu clei de copac⁹ (prun, cireș, vișin, salcâm etc.) se poate utiliza un tratament în trei etape: aplicare balsam de Canada prin pensulare, aplicarea unor tamponoare cu terebentină călduță și în final, tamponare cu alcool etilic 90⁰.

Exemplul nr. 3 – înlăturarea benzilor autoadezive de tip „scotch” de pe suprafața documentelor pune o problemă aparte prin aceea că se urmărește, pe rând, eliminarea foliei suport și apoi a stratului de adeziv. Deși scopul urmărit în utilizarea benzilor „scotch” este cel de consolidare a materialului papetar, s-a constatat, urmare a procesului de deteriorare la care acestea sunt supuse în timp împreună cu suportul, că folosirea lor poate produce degradarea ireversibilă a hârtiei documentelor grafice de orice tip. Procesul de degradare a ansamblului format din banda adezivă și suport de consolidare, presupune parcurgerea mai multor etape.

În prima etapă nu se modifică structura materialului de consolidat și banda este incoloră. În al doilea stadiu începe procesul de oxidare, adezivul devine vâcos și începe să penetreze suportul. În această situație deteriorarea este încă reversibilă. În al treilea stadiu se produce îngălbenirea, adezivul migrează în suport și este foarte dificil de înlăturat, pentru că în final, suportul și complexul creat să se separe. Rămâne pe suportul celulozic doar adezivul îngălbenit sub acțiunea căruia hârtia devine translucidă. Ultima etapă corespunde totalei ireversibilități, când se formează legături transversale între adeziv și macromolecula de celuloză, iar adezivul cristalizează.

Pentru înlăturarea adezivului cele mai indicate amestecuri de solvenți sunt: alcool etilic și acetonă sau acetonă, toluen și cloroform sau eter, cloroform, toluen și metil-etil-cetonă.

La desprinderea benzilor recent aplicate se poate efectua un ușor tratament termic, sub acțiunea unei spatule electrice sau a unor vapori calzi, ce permite fluidizarea adezivului și totodată desprinderea benzilor fără deteriorarea suplimentară a suportului. După tratarea cu solvent și pentru înlăturarea eventualelor reziduuri, se poate aplica direct pe pată un tratament de albire cu apă oxigenată, urmat de neutralizarea locală a suportului.

Figura 3. Desprinderea benzilor de tip „scotch” cu ajutorul solvenților organici aplicați prin tamponare; sursa: documentația fotografică a laboratorului

⁸ F. Oprea, *Manual de restaurare a cărții vechi și a documentelor grafice*, București: Editura Muzeul Literaturii Române, 2009, p. 346.

⁹ *Ibidem*, p. 346.

Alte rețete recomandă utilizarea, cu efecte bune, a diclortetanului aplicat prin tamponare sau imersie, solvent care dizolvă cu succes depozite aderente vechi (Figura 3)¹⁰.

Metoda înmuierii utilizând „cataplasme” cu derivați celulozici. Se folosesc în acest sens soluții vâscoase/concentrate de metilceluloză în apă distilată, 3-5 %, care se aplică prin pensulare (Figura 4). Eliminarea cu soluții vâscoase din derivați de celuloză a depozitelor de adezivi înmuiați de pe suport, se efectuează prin raclare cu bisturiul înainte ca stratul de metilceluloză să se usuce.

Metoda este avantajoasă pentru faptul că nu este afectată structura fizico-chimică a hârtiei, grație proprietăților deosebite ale substanței utilizate în acest scop. Metilceluloza prezintă o bună solubilitate în apă rece cu care formează soluții cu vâscozități ridicate chiar la concentrații mici. Are pH neutru, este solubilă în solvenți organici și formează pe suport pelicule transparente, elastice, reversibile și rezistente la uleiuri și grăsimi¹¹.

Figura 4. Înmuiera adezivilor vechi de consolidare utilizând cataplasme cu derivați celulozici și „scoaterea” la lumină a originalității documentului; sursa: documentația fotografică a laboratorului

Metoda semi-umedă de aplicare a unor geluri de înmuiere. Se aplică geluri de curățare pe bază de carboximetilceluloză (CMC), știut fiind faptul că aceasta din urmă, CMC, este puțin solubilă în apă, absoarbe apa, obținându-se un gel, care umezește materialul de curățat. Gelul obținut este un excelent agent de îndepărtare parțială sau totală a peliculelor de adeziv îmbătrânit de pe suprafața documentelor grafice, fiind totodată o bună soluție pentru curățirea suprafețelor acoperite de clei de oase, aracet. Peliculele de clei de oase sau alt clei greu solubil și crustos necesită un timp suficient de înmuiere de 1-2 ore înainte de îndepărtarea acestora prin ștergere sau raclare de pe suport. La finalul operațiunii, resturile de clei se pot elimina prin tamponare cu soluție hidroalcoolică, prin intermediul bețișoarelor de vată hidrofiliă din bumbac¹².

Metoda solubilizării și îndepărtării unor adezivi cu ajutorul enzimelor. În funcție de substrat se pot utiliza biocatalizatori de natură proteică sau heteroproteică cunoscuți sub denumirea de enzime, care pot fi de trei tipuri: proteolitice, cu acțiune asupra substanțelor sau materialelor de natură proteică (gelatină, clei de oase, clei de pergament, cazeină, albuș de ou), amidolitice – ce determină reacții de hidroliză asupra amidonului și lipolitice, cu acțiune hidrolitică asupra grăsimilor de origine animală sau vegetală (esteri ai acizilor grași cu glicerina).

¹⁰ M. Geba, M.C. Ursescu, O.M. Căpățină, A.M. Andrei, A.M. Vlad, *Hârtia – suport pentru scriere, cercetare și conservare-restaurare*, p. 160; F. Oprea, *Manual de restaurare a cărții vechi și a documentelor grafice*, p. 346.

¹¹ M. Geba, M.C. Ursescu, O.M. Căpățină, A.M. Andrei, A.M. Vlad, *Hârtia – suport pentru scriere, cercetare și conservare-restaurare*, p. 155-156.

¹² F. Oprea, *Manual de restaurare a cărții vechi și a documentelor grafice*, p. 343; M. Fota, *Convocatoare de secol XIX. Operații de conservare și restaurare*, in: *Revista Română de Conservare și Restaurare a Cărții*, Tipografia BNR, anul IV, nr. 4/2011, p. 67.

Cel mai adesea sunt folosite următoarele enzime: amilaza pentru îndepărtarea adezivilor pe bază de amidon; proteaza și tripsina pentru îndepărtarea depozitelor de adezivi de natură proteică: gelatină, cazeină, alte cleiuri animale; amestecul format din takadiastaza, pepsină și tripsină pentru solubilizarea și îndepărtarea unor adezivi proteici sau glucidici; sigma-alfa-amilaza pentru reversibilizarea consolidărilor realizate cu clei de oase și pastă de făină.

Curățarea cu enzime se poate efectua prin una din metodele: tamponare (pe pat absorbant), pensulare, pulverizare sau imersie (cu sau fără clătire repetată). Sunt metode simple, rapide, nepericuloase și ieftine¹³.

Concluzii. Soluțiile – rețete prezentate mai sus sunt utilizate în practica laboratoarelor de conservare – restaurare ca urmare a unei importante decizii ce are în vedere atât tipul de intervenție, uscat/umed (urmărită sub lupă sau microscop pentru prevenirea eventualelor dislocări din suportul celulozic), modul de efectuare, cât și durata tratamentului. Această hotărâre depinde direct de proprietățile fizico-chimice și fizico-mecanice ale materialului suport, de natura adezivului și influențele sale degradative, cât și de gradul de eficacitate al tratamentului, corelat cu măsura în care acesta afectează stabilitatea suportului, integritatea mesajului istoric și aspectul obiectului după curățire.

¹³ M. Geba, M.C. Ursescu, O.M. Căpățînă, A.M. Andrei, A.M. Vlad, *Hârtia – suport pentru scriere, cercetare și conservare-restaurare*, Editura Palatul Culturii, Iași, 2014, p. 162; F. Nica, *Posibilități de utilizare a enzimelor în domeniul restaurării documentelor*, în: *Revista Română de Conservare și Restaurare a Cărții*, Tipografia BNR, anul VII, nr. 7/2014, p. 65.